

SUR QO‘YLARNING JUN MAHSULDORLIGINI O‘RGANISH VA BAHOLASH

Xo‘jaboyev Alisher G‘ofur o‘g‘li

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali Zootexnologiya kafedrasida asistenti

Annotatsiya. Ushbu maqolada Jizzax tumani “Forish” qorako‘lchilik xo‘jaligidagi sur rangli qo‘ylarning jun maxsuldorligi ko‘rsatkichlari o‘rganilgan va jun maxsuldorligini oshirishdagi ayrim omillar tahlil qilingan.

Аннотация. В данной статье изучены показатели шерстной продуктивности овец масти сур каракулеводческого хозяйства "Фариш" Джизакского района и проанализированы некоторые факторы, способствующие повышению продуктивности шерсти

Annotation. In this article, the indicators of wool productivity of the Sur colour sheep in the karakul breeding farm "Farish" of the Jizzakh district are studied and some factors contributing to the increase in wool productivity are analyzed.

Kalit so‘zlar: jun, yopog‘i, sur, ingichkalik, tola qoplami, tivit, sinf, mikrometr.

Ключевые слова: шерсть, весенняя шерсть, сур, тонкость, волокнистый покров, пух, класс, микрометр.

Keywords: wool, spring wool, sur, fineness, fibrous cover, fluff, class, micrometer.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.A.Mirziyoev 2018 yil 14 martdagi “Qorako‘lchilik sohasini jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3603 sonli qarori, 2019 yil 18 martdagi “Chorvachilik tarmog‘ini yanada rivojlantirish va qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-4243-sonli qarori muhim amaliy ahamiyatga ega bo‘lib qorako‘lchilik tarmog‘ini rivojlantirishda hozirgi iqtisodiy sharoitida aholini qishloq xo‘jalik oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta‘minlash qorako‘lchilik xo‘jaliklarining oldiga bir qator muhim vazifalarni qo‘ydi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoev o‘zining nutqlarida va qishloq xo‘jaligiga bag‘ishlangan yig‘ilishlarida ham amaliy, ham nazariy jihatdan buni asoslab bergan. Shu bilan davlat mulkini xususiylashtirish hamda ko‘p tarmoqli iqtisodiyotni shakllantirish, qishloq xo‘jaligini isloh qilish, shuningdek agrar munosabatlarning yangi shakllarini vujudga keltirish yo‘llari aniq va ravshan ko‘rsatganlar. Islohotlarni kengaytirish, fermer shaxsiy va shirkat xo‘jaliklarini ham tomonlama qo‘llab-quvvatlash bugungi kunning asosiy vazifalaridan biridir. Chunki qishloq xo‘jaligini

rivojlantirmasdan turib, taraqqiyotga erishib bo'lmaydi. Fermer xo'jaligini mahorat bilan boshqarish uchun bugungi kunda yuqori malakali fermer mutaxassisi bo'lish lozim. Zamonaviy fermer nafaqat tanlangan yo'nalish bo'yicha, balki dehqonchilik, tuproqshunoslik, chorvachilikning barcha turlari, iqtisodiy hamda huquqiy normalarning asoslarini yetarli darajada bilishi shart. Fermer xo'jaligini ishtiyoqi bor har-bir fuqaro tashkil qilish mumkin. Lekin u iloji boricha chorva mutaxassisi bo'lgani maqsadga muvofiqdir. Xususan, qorako'lchilik xo'jaliklaridagi qo'ylarning nasldorlik va mahsuldorlik qiymatlarini ixtisoslashtirishdagi o'rni va vazifalarini hisobga olgan holda naslchilik ishlarini yurgizishning yangi mukammal tizimini ishlab chiqish va amalga joriy qilish zarur. Ishning bajarilishi uslubi Qorako'lchilik xo'jaliklari daromadning asosiy qismini qorako'l terisini, junini, qo'zi shirdonini va go'shtini sotishdan oladi. Xo'jaliklar yalpi daromadining taxminan 1/5 qismidan ko'prog'ini jun xom ashyosini sotish evaziga oladilar. Jizzax viloyati Forish tumaniga qarashli "Forish" qorako'lchilik xo'jaligi qora rang va sur rangning Surxondaryo tipga mansub qo'ylarini urchitish bilan shug'ullanib keladi. Bu xo'jalik daromadining asosiy qismini qorako'l terilarini junini, go'shtini sotish evaziga olib kelmoqda.

Mazkur ishni bajarishdan maqsad shu xo'jalik sharoitida urchitiluvchi qorako'l qo'ylarining jun mahsuldorligini o'rganishdir. Quyilgan maqsadni amalga oshirish tajribadagi qo'ylarning quyidagi ko'rsatkichlari o'rganiladi: 1. Qo'ylarning jun qirqimi; 2. Qo'ylarda tolim va tivit mintaqasi balandligi. 3. Jun qoplamida mavjud turli xil jun tolalarining salmoqlari. 4. Turli xil jun tolalarining ingichkaligi 5. Turli rang qo'ylardan olingan yapog'ilarning sifat ko'rsatkichlari Ishning o'tkazish joyi va ish materiallari Ish 2018 yilning bahorgi qirqim mavsumida Jizzax viloyati Forish tumanidagi Forish xo'jaligining 3 bo'limi qirqim punktida o'tkazildi. Jun mahsuldorligi o'rganilgan qo'ylar Ibodov qurol bosh tuman bo'lgan sovliq otaridan ajratib olindi va ularning jun mahsuldorligi alohidaalohida o'rganildi. Ishni o'tkazish tartibi. Tajriba uchun Ibodov Qurol suruvidan 3-4 yoshdagi jaket barra tipiga mansub mustahkam kontitutsiyadagi o'rtacha semizlikdagi qo'ylardan 60 bosh, ya'ni qora rangdagilardan 20 bosh, Forish sur va bronzasimon sur qo'ylardan 20 boshdan ajratilib ularning juni qirqimi Ibodov Usmon tomonidan qirqildi, qirqim miqdori elektron tarozi yordami maxsus selafanlarga solib 0.1 gacha aniqlikda o'lchandi. Yapog'ilardagi tolimlar balandligi uning yon tomonida mm shk.lineyka yordamida o'lchandi. Yapog'ilarni xillash amalda bo'lgan GOST 7939-79 talablari bo'yicha amalga oshirildi. Laboratoriya analizi uchun har bir rang guruhdan 6 donadan namuna olindi va ularning ingichkaligini o'rganish uchun Samarqand veterinariya meditsinasi institutining "Qoramolchilik, yilqichilik va orako'lchilik" kafedrasining junshunoslik

laboratoriyasiga o'tkazildi. Qo'ylarning jun qirqimi, ya'ni jun mahsuldorligi ko'rsatkichlari quyidagi tartibda o'rganildi:

1. Qo'ylarning jun qirqimi elektron tarozilarda o'lchab turib aniqlandi 2. Tolimlarning umumiy balandligi va tivit mintaqasining balandligi mmlik lineyka yordamila qo'ying chap kuragi ortidan o'lchab olindi. 3. Jun qoplamida mavjud turli xil jun tolalarining salmog'i Butunittifoq chorvachilik instituti uslubi (1969) bo'yicha o'rganilib, bunda ingichkaligi 20 mkmgacha bo'lgan tolalar tivit, ingichkaligi 28-40 mkm bo'lgan tolalar oraliq tolalar ingichkaligi 40 mkmdan (artik) yugan bo'lgan tolalar qilchiq tola deb qabul qilindi. 4. Jun tolalarining ingichkaligi MBI-1 mikroskopi ostida okulyar mikrolineyka yordamida o'lchandi. Bunda o'tkazish koeffitsienti 4 mkmga teng bo'ldi. 5. Yapog'ilarning klassligi GOST7939-79 talablari asosida aniqlandi. Jun tolalarining ingichkaligi o'ta muhim xususiyat bo'lib, jun xomashyosining sanoatda ishlatilishi, jun ishlab chiqaruvchi xo'jaliklarning daromad miqdori ko'p jihatdan jun tolalarining ingichkaligiga bog'liq bo'ladi. Qorako'l qo'ylarida tola ingichkaligining o'zgarishiga yaylov sharoiti ham, jinsi ham, semizlik darajasi ham katta ta'sir ko'rsatishi azaldan ma'lum.

Olingan natijalar: Forish qorako'lchilik xo'jaligi sharoitida urchitiladigan qorako'l qo'ylarda jun tolalarining ingichkaligini o'rganish natijalari quyidagi jadvalda keltirilgan.

Jadval №1 Ayrim tur jun tolalarining ingichkaligi, mkmlarda

Qo'ylarning rangi	Tivit		Oraliq		Qilchiq	
	n	M±m	n	M±m	n	M±m
Qora	237	226±0,37	127	36,64±0,45	121	48,56±0,84
Forish sur	207	22,01±0,38	119	35,90±0,47	86	48,3±0,71
Bronzasimon	207	22,4±0,40	119	36,51±0,5	72	46,3±0,82

Yuqoridagi jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, tivit tolalarining ingichkaligi bo'yicha qora va sur rang qo'ylarda tivit tolalari birmuncha ingichkaroq ekanligini ta'kidlash lozim. Oraliq tolalar inkichkaligi borasida ham shu xil manzarani ko'rish mumkin. Qilchiq tolalar ingichkaligida ham turli rang qo'ylar o'rtasida ishonarli farq aniqlanmaydi. Har xil tolali junlar sifatini va qiymatini belgilovchi asosiy omillardan biri ularning tarkibidagi tivit, oraliq va qilchiq tolalarning fraktsiyaviy tarkibi yoki miqdoriy salmog'idir. Amaldagi 7939-39 talablari bo'yicha tolilari mayin, tarkibida ko'p miqdorda tivit tolalari bo'lgan, o'lik tolalari deyarlik uchramaydigan, kam miqdorda ingichka qilchiq tolalari bo'lgan qorako'l junlari yapog'isi 1 klassga kiritilib, qilchiq tolalari ko'p, tivit tolalari kam, o'lik tolalar

uchraydigan dag'al tolimlar jun yapog'isi 2-klassga kiritilgan. Bizning olgan natijalarimiz quyidagi jadvalda keltirilgan.

Jadval №2

Qo'ylarning rangi	Tolalar soni	tivit		oraliq		qilchiq	
		n	%	n	%	n	%
Qora	785	237	78,9	127	26,2	121	24,9
Forish sur	712	207	50,2	119	28,9	86	20,9
Bronzasimon	398	207	52	119	29,9	72	18,1

Yuqoridagi jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, qora rang qo'ylar jun qoplamida qilchiq tolalari miqdori biroz ko'proq bo'lib, tivit tolalari bronzasimon rangbarangligidagi sur rang qo'ylarda sal ko'proqdir. Jun tolalarining uzunligi katta amaliy ahamiyatga ega bo'lib, bizning tajribamizda quyidagi jadvalda keltirilgan.

Jadval №3 Jun tolalarining balandligi sm.da

Qo'ylarning rangi	Bosh soni	Tolim balandligi		Qoraga nisbatan %
		M±m	δ	
Qora	20	16,44±0,71	3,04	104,2
Forish sur	20	16,7±0,27	2,01	103,1
Bronzasimon	20	16,3±0,29	1,73	99,8

Yuqoridagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, eng uzun tolim sur rangbarangligidagi qo'ylarda bo'lib, u qora rang qo'ylarnikiga nisbatan 2,1%ga Bronzasimon rangbarangligidagi qo'ylarnikiga nisbatan 3,2%ga ortiqdir lekin bu farqlar statistik ishonarli emas, shu tufayli ham tolim uzunligi bo'yicha qora rang va sur rang qo'ylar o'rtasida deyarli farq yo'q deb aytish mumkin. Biz yuqorida ta'kidlab o'tkanimizdek qorako'l junlarining sifati ko'p jihatdan tolimlarda mavjud tivit tolalarning salmog'iga va tivit mintaqasining nisbiy balandligini hisobga olgan holda aniqlanadi. Qorako'l qo'ylar rangi va rangbarangliklari bilan tivit mintaqasi balandligi o'rtasidagi bog'lanish hozirgacha atroflicha o'rganilgan deb bo'lmaydi. Bizning olgan natijalarimiz quyidagi jadvalda keltirilgan.

Jadval №4 Tolimlarda tivit mintaqasining balandligi sm-da

Qo'ylarning rangi	Bosh soni	Tivit mintaqasining balandligi		
		M±m	Tolim balandligi:%	Qoraga nisbatan:%
Qora	20	6.28±0.21	51	105
Forish sur	20	5.93±0.20	43	93
Bronzasimon	20	5.7±0.16	47	97

Yuqoridagi jadval ma'lumotlariga ko'ra tolimlardagi tivit mintaqasi balandligi bo'yicha qora va sur rang qo'ylar o'rtasida katta farq yo'qligini ko'rsatmoqda. Bu ko'rsatkich qora rang qo'ylarda biroz yuqoriroq bo'lganligini ta'kidlash lozim.

Tajribadagi qo'ylarning jun qirqimi miqdori bo'yicha. Bizning olgan natijalarimiz quyidagi jadvalda keltirilgan qo'ylarning qirqim miqdori

Jadval №5 Qo'ylarning jun qirqimi miqdori

Qo'ylarning rangi	Bosh soni	Jun qirqimi kg da		Qoraga nisbatan %
		M±m	Δ	
Qora	20	1402.7±30.1	130.4	100
Forish sur	20	1320±34.2	125.6	96.5
Bronzasimon	20	1285±35.5	140.5	99.7

Yuqorida keltirilgan jadval ma'lumotlari qora rang qo'ylar eng ko'p qirqim berganligini ko'rsatmoqda, qora rang qo'ylarga nisbatan "Forish" sur rangbarangligidagi qo'ylar 5,1%ga kam qirqim bergan. Sur rang qo'ylarda qirqimning kamroq bo'lishini ana shu rang qo'ylar terisida jun ildizlari qalinligining kamroq bo'lishi bilan izohlash mumkin.

Xulosa va takliflar.

Qora, Forish va Bronzasimon rangbarangligidagi zot tipiga mansub qo'ylarning jun mahsuldorligini o'rganish yuzasidan o'tkazgan tadqiqotlarimiz natijalarga asoslanib quyidagi xulosalarga keldik.

1. Jun tolimlari uzunligi va qirqim miqdori bo'yicha qora rang qo'ylar miqdori bo'yicha qora rang qo'ylar bir muncha yuqoriroq ko'rsatkichlarga ega bo'lishiga qaramasdan bu farqlarni ishonarli bo'lmaydi.

2. Turli rang qo‘ylar jun qoplamida ayrim tur tolalarning ingichkaligi deyarlik bir xildir.
3. Jun qoplamidagi qilchiq tolalar miqdori sur rang qo‘ylarda ko‘proqdir.
4. Surxondaryo zot tipi sur rang qo‘ylarning juni och ko‘k rangdagi yapog‘ilar chiqimining oshishi evaziga yuqoriroq qimmatga ega bo‘ladilar.
5. Sur rang qo‘ylarning tashqi muhit ta‘siriga nisbatan chidamsizroq bo‘lishini e‘tiborga olib “Forish” xo‘jaligi sharoitida sur rang qo‘ylarni qo‘shimcha oziqlantirish tashkil qilinganda ularning jun qirqimi oshib daromad miqdori ham ko‘payadi. Lekin bu xo‘jalikda ishlab chiqarish harajatlarini kamaytirmasdan mahsulot tannarxini arzonlashtirmasdan va mahsulot ishlab chiqarishni ko‘paytirmasdan turib qorako‘lchilikni daromadli sohaga aylantirish o‘ta mushkul ishdir.

Hozirgi kunda junga bo‘lgan talabning keskin kamayib ketishi va buning oqibatida junning tan narxi juda kamayib qirqim uchun ketadigan harajatni zo‘rg‘a qoplayotgani achinarli albatta shularni inobatga olib junni qayta ishlovchi yangi zamoanviy texnologiya olib kelish va dag‘al jun tarkibidagi tivit tolani ajratib undan alohida va dag‘al junning o‘zidan alohida aholi ehtiyojlari uchun foydali narsalar ishlab chiqishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Rizaev Sh.M Junshunoslik va jun tovarshunosligi”, Toshkent, 1992.56 bet
2. Yusupov S.Yu, Bazarov S.R Junga ishlov berish texnologiyasi. Samarqand,1998.28 bet
3. Junni davlat tayyorlov andozalari